

مجلة
روافد
المعرفة

دورية مُعكَّمة نصف سنوية

تصدر عن كلية العلوم، جامعة الزيتونة، ترمونة، ليبيا

العدد التاسع
ديسمبر 2021

مجلة روافد المعرفة

تصدر عن كلية العلوم
جامعة الزيتونة

الرقم الدولي الموحد
ISSN: 2709-0345

ISSN : 2709-0345

Linking ISSN (ISSN-L): 2709-0345

Key-title: Rawāfid al-ma'rifa

Key-title in original characters: روافد المعرفة

العدد التاسع

ديسمبر 2021

مجلة روافد المعرفة

هيئة التحرير

رئيس التحرير: د. عبدالمنعم عبدالسلام البركي

مدير التحرير: د. مفتاح أحمد الحداد

سكرتير التحرير: أ. سعد سالم الزغداني

المراجعة اللغوية (لغة عربية)

د. إبراهيم محمد عبدالله

الإدارة العلمية

د. عبدالعاطي أحمد محمد

تصميم الغلاف

أ. أحمد محمد السائح

ترسل البحوث وجميع المراسلات المتعلقة بالمجلة إلى العنوان التالي:

كلية العلوم - جامعة الزيتونة - ترهونة

هـ: 0926825815 _ 0913253199

rwafedalmarefa@gmail.com

شروط وتعليمات النشر

- 1- أن يكون البحث أصيلاً ومبتكراً ولم يسبق نشره في أي جهة أخرى، وتتوفر فيه شروط البحث العلمي المعتمدة على الأصول العلمية والمنهجية المتعارف عليها في كتابة البحوث الأكاديمية.
- 2- أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، ومراعياً لقواعد الضبط ودقة الرسوم والاشكال - إن وجدت - ومطبوعاً ببنت (14) وبخط (Simplified Arabic)، وألا تزيد صفحات البحث عن (35) صفحة متضمنة الهوامش والمراجع.
- 3- يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية: - عنوان البحث باللغتين العربية والإنجليزية؛ - ملخص تنفيذي باللغتين العربية والإنجليزية في نحو 100-125 كلمة، والكلمات المفتاحية (keywords) بعد الملخص.
- 4- يتم توثيق الهوامش وفق طريقة **APA** (طريقة الجمعية الأمريكية السيكولوجية) بإصدارتها المختلفة.
- 5- يُفضل أن تكون الجداول والاشكال مدرجة في أماكنها الصحيحة، وأن تشمل العناوين والبيانات الإيضاحية الضرورية، ويراعى ألا تتجاوز أبعاد الاشكال والجداول حجم حيز الكتابة في صفحة Microsoft Word.
- 6- أن يكون البحث ملتزماً بدقة التوثيق، وحسن استخدام المصادر والمراجع، وأن تثبت مصادر ومراجع البحث في نهاية البحث.
- 7- تحتفظ المجلة بحقها في اخراج البحث وإبراز عناوينه بما يتناسب واسلوبها في النشر.
- 8- ترحب المجلة بنشر البحوث المكتوبة باللغة الأجنبية ويفضل أن يرفق البحث بملخص باللغة العربية (لا يتجاوز 200 كلمة).
- 9- ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية التي تمت مناقشتها وإجازتها، على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه.
- 10- تُرسل نسخة من البحث مطبوعة على ورق بحجم (A4) إلى مقر المجلة، ونسخة إلكترونية إلى إيميل المجلة: rwafedalmarefa@gmail.com، على أن يدون على صفحة الغلاف: اسم الباحث، لقبه العلمي، مكان عمله، تخصصه، رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.
- 11- يخطر الباحث بقرار صلاحية بحثه للنشر من عدمها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام البحث.
- 12- في حالة ورود ملاحظات وتعديلات على البحث من المحكم، ترسل تلك الملاحظات إلى الباحث لإجراء التعديلات اللازمة بموجبها، على أن تعاد للمجلة خلال مدة أقصاها شهر واحد.
- 13- الأبحاث التي لم تتم الموافقة على نشرها لا تعاد إلى الباحثين.
- 14- تؤول جميع حقوق النشر للمجلة.
- 15- دفع رسوم التحكيم العلمي والمراجعة اللغوية والنشر، إن وجدت.

البحوث المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو الجامعة.

الكلمة الافتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين، نحمده سبحانه كما ينبغي أن يُحمد، ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

وبعد،،،

إن سبيل نهضة الأمم إنما يكون بالبحث العلمي في شتى المجالات، فدوره مهم لمواكبة التقدم والرفق بالمجتمع فبالبحث العلمي ينمى القدرات البشرية وهو الأساس في الابتكار والإبداع. بعون من الله وتوفيقه، وبعد الجهد الكبير الذي بذلته هيئة التحرير تكاملت الاستعدادات لإصدار العدد التاسع من مجلة روافد المعرفة، والذي نأمل أن يلي طموحات المهتمين والباحثين. ومن هنا ندعو كل الباحثين والكتاب الإسهام في استمرار المجلة بتقديم نتاجهم العلمي للنشر، ونرحب بأراء القراء والباحثين ونقدم البناء حتى تخرج المجلة في صورتها المثلى وليكون العدد التالي أفضل من سابقه. وختاماً يجدر بنا مع إصدار هذا العدد والذي يحتوي على عدد أربعة عشر بحثاً أصيلاً مختلفاً، أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمحكمين والمؤلفين وكل من أسهم في إخراجها وتصميمه، أملين أن تكون محتوياته نافعة للجميع.

والحمد لله في بدءٍ ومُخْتَمٍ.

هيئة التحرير

المحتويات

الصفحة	عنوان البحث
20 – 7	جدل العلاقة بين الفلسفة والأدب - أبو العلاء المعري وفريدريك نيتشه رمضان عبدالله محمد عبد السلام على عمر
35 – 21	المشاركة السياسية للمرأة وعلاقتها بإحداث التُّقْلة مها عبد الحميد الورفلي
45 - 36	الطابع الهيجلي في فلسفة بندتو كروتشه سهام أحمد الإريبع
60 – 46	الهطول المطري وقياس مؤشر الجفاف الاستطلاعي لمدينة ترهونة - شمال غرب ليبيا عبد العاطي أحمد محمد الحداد
74 – 61	تأثير نسبة الجرافيت على السبابة الرملية جيهان عبد الرحيم سعيد الداغور
98 – 75	تقييم صلاحية الصخور الجيرية في تكوين العزيرية جنوب غرب ترهونة لغرض صناعة الإسمنت - دراسة جيوكيميائية عبد المنعم عبدالسلام البركي، عياد فرج مسعود، عبدالسلام ميلاد السيوي، مفتاح علي الزرقاني، حسين الافي علي، إنتصار جمعه المغربي
106 – 99	الكشف عن البكتيريا وعزلها من محطات مياه التنقية (التحلية) في مدينة ترهونة أبوبكر محمد أحمد عطية رجاء محمد الناير فرج
107 - 118	<i>Factors affecting the performance of secondary schools in Libya</i> Abdala Mohamed A. Ashhima
119 - 142	<i>Generalized Systems of Impulsive Differential Equations</i> Abdalfthah Elbori, Ramadan Mohamed Naas Al-wahishi & Ola Mohammed

143 – 154	<i>Evaluating the Usability of Online Payment Systems using ISO/IEC 9126 Quality Model</i> Ali Alhadi Mohammed Wadi and Mahmud Ali Belgasm Ahmed
155 – 165	<i>The effect of chronic diseases on the severity of Covid-19 disease symptoms</i> Ali G Azbida, Entsar Mohammed, Zainab Ali, Tarek Belkasem*, Tarek Thabit, Wesal Muftah, Faraj K Sagar, Wafa M Ali, and Mustafa M Omar
166 – 171	<i>Sodium Stibogluconate (Pentostam) induced Nephrotoxicity in Mice Ragb O.</i> Kaula. A. Saad, Intisar.O. Abdalla, Hanan. A. Alkailani, Ahmed. M. Elbakush & Badereddin B. Annajar
172 – 179	<i>Spectra of the Upper Triangular Double-Band Matrix Δ^{ab} on the Sequence Space bs</i> Suad H. Abu-Janah & Salem M. Zyaina

الهطول المطري وقياس مؤشر الجفاف الاستطلاعي لمدينة ترهونة - شمال غرب ليبيا

عبد العاطي احمد محمد احمد الحداد¹

الملخص

تناول هذا البحث استخدام البيانات المناخية المتاحة على قاعدة البيانات الشبكية *POWER NASA dataset*، التي توفر بيانات مناخية ذات دقة مكانية نصف درجة عرضية × نصف خط طول وبدقة زمنية تبلغ 3 ساعات. استخدمت في هذه الدراسة بيانات الهطول المطري ودرجات الحرارة العظمى والصغرى للفترة 1982 - 2020 بعدد 38 موسم مطري، والهدف من هذه الدراسة هو توظيف البيانات المناخية في استخلاص بعض المعاملات المناخية لمنطقة الدراسة مثل قياس مؤشر الجفاف الاستطلاعي (*RDI*)، وكذلك، تصميم منحنى (الكثافة - المدة - التكرار) للهطول المطري (*IDF*). من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن موسم الهطول على مدينة ترهونة يبدأ عادة خلال شهر سبتمبر وينتهي خلال شهر أبريل، وأن المعدل السنوي للهطول قد بلغ 259 ملم، غير أن قرابة 50 % من مواسم الهطول لم تبلغ فيها قيمة الهطول المعدل السنوي، وأن احتمالية تكرار هطول مطري سنوي بشدة عالية بحيث توفر مناخا شبه رطب هي مرة كل 20 سنة، كذلك، شهدت أشهر نوفمبر، مارس، وإبريل تناقصا واضحا في معدل الهطول، مع حدوث تزايد في عدد المواسم الجافة خلال 38 سنة الماضية نتيجة حدوث زيادة في المتوسط العام الشهري لدرجة الحرارة بمقدار تعدى في معظم أشهر السنة نصف درجة مئوية، مما سيؤدي إلى احتمالية زيادة معدلات البخر - نتح مع زيادة في معدلات الجفاف؛ الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة للحد من الجفاف والاستفادة من كميات الهطول عن طريق نهج السبل الناجحة لحصاد مياه المطر.

الكلمات المفتاحية: قاعدة البيانات الشبكية - مؤشر الجفاف الاستطلاعي - منحنى (الكثافة - المدة - التكرار) - الهطول المطري.

Abstract

This study addressed the use of climate data that is available on the *POWER NASA dataset*, which provides climate data with spatial accuracy half an altitude degree × half a longitude, with time accuracy of 3 hours. Data of precipitation and great and small temperatures for the period 1982-2020 were used in this study with 38 rainy seasons. The study aims to use climate data to extract some climatic factors for the study area, such as the *RDI* measurement, as well as the design of a curve (density-duration-repetition) of precipitation (*IDF*). One of the findings of the study is that the precipitation season in the city of Tarhuna usually begins during September and ends during April, and that the annual precipitation rate has reached 259 mm, but nearly 50% of the precipitation seasons did not reach the annual average precipitation value, and that the probability of repeating annual rainfall so high that it provides a near-humid climate is once every 20 years. Also, the months of November, March and, April had a clear decrease

¹ - قسم الجيولوجيا، كلية العلوم، جامعة الزيتونة.

in precipitation, with an increase in the number of dry seasons over the past 38 years as a result of an increase in the monthly average temperature by more than half a Celsius degree at the most months of the year, which will lead to the possibility of increased evapotranspiration rates with a rise in drought rates. These climatic conditions require appropriate arrangements to reduce drought, with the need to make the most of precipitation through successful ways to harvest all rainfall.

Keywords: *Network database - reconnaissance drought indices -density (curve - duration - repetition) - precipitation.*

مقدمة

تعتبر البيانات المناخية التي أتاحتها التقنيات الرقمية الحديثة مثل بيانات قاعدة البيانات الشبكية POWER NASA dataset مصدرا مهما لكثير من المعلومات المتعلقة بعناصر المناخ التي يتم عن طريقها إنتاج البيانات المناخية بشكل دوري ومنظم، مع تغطيتها لمساحات واسعة من سطح الأرض، ولذلك، يمكن أن تزود الباحث ببيانات مناخية لمناطق لا تحتوي على محطات رصد أرضية، مما جعل من هذه البيانات في الآونة الأخيرة منافسا وبديلا للقياسات الحقلية الأرضية (Power NASA Dat access) (interface.https://dssat.net/714). من ناحية أخرى، توفر قاعدة البيانات الشبكية بيانات مناخية يومية لمختلف العناصر المناخية يمكن إجراء التحليلات المناخية عليها والتوصل إلى نتائج يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات مثل إدارة واستغلال الموارد المائية السطحية وفي مشاريع الوقاية من مخاطر الفيضانات والسيول (Rodrigues & Braga, 2021a).

إضافة إلى ما سبق، يتوفر لدى الإصدار الأخير لقاعدة البيانات الشبكية POWER NASA dataset بيانات مناخية ذات دقة مكانية نصف درجة عرضية × نصف خط طول (0.5 دائرة عرض × 0.5 خط طول)، وتبلغ الدقة الزمانية لبياناتها 3 ساعات، ولذلك يمكن الاعتماد عليها في الحصول على المتوسطات اليومية والشهرية لكل عنصر مناخي، وتوظيف البيانات المتحصل عليها بعد معالجتها وتحليلها في الحصول على المؤشرات المناخية المختلفة. أما من حيث مطابقة البيانات الرقمية التي توفرها المواقع الإلكترونية مع البيانات المناخية المسجلة عن طريق محطات الرصد الأرضية التقليدية فقد أكدت عدة دراسات مطابقتها بدرجة كبيرة جدا لبيانات المحطات الأرضية (Rodrigues & Braga, 2021a, 2021b) (بدوي, 2020).

تخص هذه الدراسة مدينة ترهونة الواقعة في شمال غرب ليبيا، والمبينة إحدائياتها بالشكل (1)، والهدف منها هو الاستفادة من البيانات المناخية المجانية التي توفرها المواقع الإلكترونية التابعة لوكالة ناسا الدولية لعلوم الفضاء، للفترة من 1981-2020، استخدم منها 38 موسما مطريا بداية من 1982-1983 إلى 2019-2020 في استخلاص بعض المعاملات المناخية مثل قياس مؤشر الجفاف الاستطلاعي Reconnaissance drought index (RDI) الذي يستخلص من بيانات هطول الأمطار (P) والتبخر-نتج

الممكن (PET)، ومنه يمكن حساب السنوات الجافة وتوضيح السنوات الأكثر جفافاً بمنطقة الدراسة مع إمكانية تقدير شدة الجفاف السنوي، كذلك، من أهداف الدراسة تصميم منحني (الكثافة - المدة - التكرار) للهطول المطري (IDF) - Intensity Duration-Frequency، والذي بواسطته يمكن معرفة احتمالية حدوث العواصف المطرية ومدى شدة هطولها، بالإضافة إلى إمكانية التنبؤ بحدوثها مستقبلاً، ومن كليهما، يمكن معرفة خصائص ظاهرة الجفاف بمنطقة الدراسة ومدى تأثيرها على النشاط الزراعي من ناحية وعلى تغذية الخزانات الجوفية من ناحية أخرى، وبالتالي فإن هذه الدراسة تستمد أهميتها في أنها تبين مدى إمكانية الاستفادة من البيانات المناخية الرقمية مفتوحة المصدر في استخدامها في الدراسات المتعلقة بالمناخ، ومن ناحية أخرى تنعكس أهمية هذه الدراسة في الاستفادة من نتائجها في إدارة موارد المياه السطحية والحد من الجفاف والتصحر.

مصدر البيانات:

تم في هذه الدراسة استخدام البيانات المناخية المستخلصة من قاعدة البيانات الشبكية الخاصة بوكالة ناسا الدولية لعلوم الفضاء (POWER)، Prediction Of Worldwide Energy Resources، على موقعها على الرابط أدناه(1) : الذي يحتوي على بيانات لمختلف العناصر المناخية للفترة 1981-2020 مستخلصة من دمج بيانات المحطات الأرضية وبيانات الاستشعار عن بعد المستمدة من أجهزة الرادارات السطحية والأقمار الصناعية في عملية تسمى تحليلات الدمج Combined or Merged Analysis، التي من خلالها يتم الحصول على بيانات مناخية ذات جودة عالية يمكن استخدامها في دراسة ومراقبة المناخ والطقس وفي التحليلات والنمذجة المناخية، بالإضافة إلى استخدامها في الدراسات الهيدرولوجية (بدوي، 2020).

شكل (1): تحديد مدينة ترهونة كمصدر للبيانات المناخية على موقع POWER NASA

¹ - <https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer>

من خلال الخريطة المزودة بموقع قاعدة البيانات الشبكية الخاصة بوكالة ناسا الدولية لعلوم الفضاء (POWER) تم اختيار مدينة ترهونة كنقطة للحصول على البيانات المناخية، والمبين موقعها الفلكي على (شكل 1).

وتم تحديد الفترة من 1-1-1982 إلى 31-12-2020 للحصول على بياناتها المناخية اليومية من قاعدة البيانات الشبكية، وقد تم اختيار البيانات اليومية للهطول مع البيانات اليومية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، وتم حفظ البيانات على شكل حزمة غير جدولية بصيغة CSV EXCEL.

شكل (2): تحديد نوعية البيانات المناخية المحملة من على موقع POWER NASA

معالجة البيانات وتحليلها

باستخدام برنامج EXCEL تم استيراد البيانات للفترة المذكورة على شكل بيانات يومية بصيغة CSV، وهي صيغة بيانات غير مجدولة في صفوف وأعمدة، ومن ثم تم تحويلها داخل بيئة البرنامج إلى صيغة جدولية EXCEL.xlsx حتى يسهل التعامل معها في إجراء العمليات الحسابية المختلفة التي تمت حسب الخطوات التالية:

1- بواسطة أدوات التعامل مع البيانات داخل برنامج EXCEL تم حساب شدة الهطول الشهرية والسنوية مع حساب المعدل الشهري لشدة الهطول خلال 38 سنة من موسم 1982 - 1983 إلى موسم 2019 - 2020.

2- تم تحديد خط اتجاه الهطول المطري Trend Line لكل شهر بموسم الهطول الممتد بداية من شهر سبتمبر إلى نهاية شهر أغسطس خلال فترة 38 سنة، بالإضافة إلى تحديده لكل موسم هطول طويلة الفترة المذكورة.

3- من خلال البيانات الموسمية للهطول خلال فترة 38 سنة تم تصميم منحى (الكثافة – المدة – التكرار) Intensity Duration-Frequency (IDF)، وهو عبارة عن تصميم بياني لاحتمالية حدوث شدة هطول معينة في غضون فترة زمنية معينة (Center, 2000; Gutierrez-Lopez et al., 2019; المطيري, 2018)، مستنبطاً من علاقة رياضية ما بين شدة أو عمق الهطول خلال فترة زمنية معينة (ساعة، يوم، شهر، أو سنة) وفترة العودة أو التكرار لنفس شدة الهطول (العمرى, 2013)، في هذا الإطار، تعتبر منحنيات كثافة الأمطار إحدى الوسائل المستخدمة في كشف التغير المناخي في عدة مناطق بالعالم (Center, 2000; المطيري, 2018).

4- من خلال البيانات اليومية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى تم حساب المعدل الشهري لكليهما في كل سنة طويلة الفترة الزمنية المذكور، ومن ثم تم حساب المعدل الشهري لكل منهما خلال المدة المذكورة، حيث تم إدراج البيانات داخل برنامج Drought Indices Calculator (DrinC) ليتم حساب مؤشر البخر-نتح الممكن (PET) الشهري والسنوي لكل موسم مطري باستخدام طريقة (Hargreaves, 1974) والتي صيغتها الرياضية على هذا النحو:

$$PET = MF (1.8 Ta + 32) CH \text{ (Shah, 2013)}$$

هذا المؤشر يعتمد على بيانات الهطول ودرجات الحرارة العظمى والصغرى والتي تعتبر أكثر موثوقية (Tigkas et al., 2015)، وهذه الطريقة مستخدمة لقياس البخر-نتح الممكن (PET) التي تعبر عن البخر-نتح في حالة توازن رطوبة التربة بدرجة كافية لا تؤثر على إجهاد النبات (العمرى, 2013).

5- استخدمت البيانات المتحصل عليها من قياس مؤشر البخر-نتح الممكن (PET) الشهري والسنوي بعد دمجها مع بيانات الهطول الشهري والسنوي داخل برنامج (DrinC) في قياس مؤشر الجفاف الاستطلاعي Reconnaissance drought index (RDI) الذي يستند على هطول الأمطار (P) والتبخر-نتح الممكن (PET)، ويعد موثقاً به، لأنه يحسب مجموع الفرق بين سقوط الأمطار والتبخر، كما أنه مؤشر مثالي لدراسة آثار عدم استقرار ظروف المناخ، وهو يعتبر أحد مؤشرات الأرصاد الجوية العامة لتقييم الجفاف (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية, 2016)، ويمكن التعبير عن هذا المقياس (RDI) بثلاث صيغ: القيمة الأولية αk و RDI العادية Normalized و القيمة المعيارية RDIST، وسيتم في هذا البحث التركيز على مؤشر القيمة الأولية (αk) لمدة 12 شهر $\alpha 12$ و RDIST المعيارية (Standardised)، حيث يتم احتساب قيمة (αk) لمدة 12 شهر حسب المعادلة التالية:

$$\alpha_k^{(i)} = \frac{\sum_{j=1}^k P_{ij}}{\sum_{j=1}^k PET_{ij}}, i = 1 \text{ to } N$$

حيث P_{ij} هي الهطول المطري والبحر – نتح الممكن لأي شهر، N هي عدد السنوات التي تتوفر بياناتها، ومنها يستدل على القيم التي تبلغ اقل من 0.20 بأنها قيم تعبر عن حالة الجفاف (الحيثي، 2017). بينما الصيغة الأولية لـ RDIST المعيارية لمؤشر الجفاف الاستطلاعي يمكن الحصول عليها باستخدام المعادلة التالية:

$$RDI = \frac{Y^{(j)} - \bar{Y}}{\hat{\sigma}_y}$$

حيث $Y^{(i)}$ اللوغارتم الطبيعي للقيم الأولية، \bar{Y} المتوسط الحسابي للقيم، و $\hat{\sigma}_y$ انحرافها المعياري، حيث تشير القيم الموجبة (+) للمؤشر إلى مواسم رطبة، وعلى العكس فإن القيم السالبة (-) تشير إلى مواسم جافة مقارنة بالمواسم ذات الظروف الاعتيادية، بينما يتم تصنيف قيم مؤشر الجفاف الاستطلاعي حسب ما هو مبين بالجدول (Tigkas & Tsakiris, 2015).

جدول (1): تصنيف الجفاف حسب مؤشر الجفاف الاستطلاعي

قيم RDI	مؤشر الجفاف الاستطلاعي RDI
$200 <$	Extremely humid رطب جدا
من 1.5 إلى 1.99	Severely humid شديد الرطوبة
من 1.00 إلى 1.49	Moderately humid معتدل أو متوسط الرطوبة
من 0.00 إلى 0.99	Mildly humid رطب بشكل معتدل
من 0.00 إلى - 0.99	Mild drought شبه جاف
من - 1.00 إلى - 1.49	Moderate drought جفاف معتدل
من - 1.5 إلى - 1.99	Severe drought شديد الجفاف
$2 - >$	Extreme drought جاف جدا

النتائج ومناقشتها

بعد إجراء عمليات المعالجة والتحليل للبيانات تم التوصل إلى النتائج التالية:

1. من خلال بيانات الهطول خلال الفترة الممتدة من موسم 1982 – 1983 حتى موسم 2019-2020 أظهرت النتائج أن موسم الهطول يبدأ من منتصف شهر سبتمبر إلى نهاية شهر أبريل، حيث تبين من النتائج عند حساب قيمة معدل هطول تساوي أو أكبر من 5 ملم خلال شهر سبتمبر أن هذا الشهر قد حدث به هطول وفق هذا الشرط طيلة 24 موسم من 38 موسم بنسبة 63%، وبذلك يمكن اعتبار أن موسم الهطول على

مدينة ترهونة يبدأ عادة خلال شهر سبتمبر، ومن جانب آخر، وعند حساب شدة الهطول الشهري والسنوي، أظهرت النتائج أن شهر يناير قد سجل أعلى معدلات للهطول وبمعدل 45.2 ملم، يليه شهر ديسمبر ثم نوفمبر ثم أكتوبر (شكل 3).

بلغ المعدل العام للهطول المطري خلال 38 موسم 259.6 ملم مع ملاحظة أن عدد 16 موسما خلال تلك الفترة لم تتعدى أمطارها قيمة المعدل العام للهطول. في هذا السياق، دلت النتائج على أن الأمطار الساقطة على المنطقة تتصف بالتذبذب من موسم إلى آخر، حيث تميزت مواسم معينة بكميات هطول عالية نسبيا ثم تلتها مباشرة مواسم قليلة الهطول (شكل 3.4)، وأن أعلى قيمة هطول حدثت خلال الموسم 2015-2016 بمعدل هطول 527 ملم، بعدد أيام ماطرة بلغت 39 يوما، أيضا هذا الموسم حدثت به أعلى شدة هطول يومي بلغت 186 ملم بتاريخ 2015-9-25، في حين كانت أقل قيمة للهطول حدثت خلال الموسم 1992-1993 بمقدار 133.6 ملم، وبعدد أيام ماطرة بلغ 33 يوما، بينما بينت النتائج أنه لا توجد علاقة طردية واضحة بين عدد أيام الهطول ومعدل الهطول خلال الموسم، فمثلا نلاحظ وجود مواسم مطرية ذات أيام هطول اقل عددا لكنها شهدت معدلات هطول عالية نسبيا مقارنة بمواسم أخرى احتوت على عدد أكبر من أيام الهطول، مما يدل على أن العواصف المطرية في بعض المواسم كانت شديدة الهطول وقصيرة المدى محدثة بذلك فيضانات عارمة (شكل 3).

شكل (3): معدل الهطول السنوي وعدد أيام الهطول شكل (4): معدل الهطول السنوي واتجاهه.

ومن خلال ملاحظة الشكل (4) الذي يبين خط الاتجاه العام للهطول Trend Line يمكن القول إن معدل الهطول السنوي بشكل عام على منطقة ترهونة خلال فترة 38 سنة هو في تزايد بسيط. غير أنه عند ملاحظة المعدل الشهري للهطول خلال الفترة المذكورة نجد أن هناك بعض الشهور كان معدل الهطول بها خلال 38 سنة في تناقص كما هو ملاحظ بالشكل (5) خاصة في أشهر نوفمبر، مارس، وأبريل، بينما شهدت أشهر ديسمبر، يناير، وفبراير تزايداً في معدلات الهطول.

شكل (5): معدل الهطول الشهري واتجاهه.

من جانب آخر، يظهر الشكل (6) الذي يوضح المبيان المطري الحراري الذي يبين الأشهر الرطبة والجافة خلال السنة، المتحصل عليه من بيانات المعدلات الشهرية للهطول ومتوسط درجتي الحرارة العظمى والصغرى الشهرية خلال فترة 38 سنة أن الفترة الزمنية الممتدة من نهاية شهر سبتمبر إلى منتصف شهر فبراير هي الفترة التي يمكن اعتبارها ذات رطوبة مناسبة خاصة من الناحية الزراعية، على اعتبار أن هذه الفترة تحديدا تتصف بدرجات حرارة منخفضة مع هطول مطري عالي نسبيا، مما يعمل على تقليل الفاقد في رطوبة التربة عن طريق عملية البخر-نتح.

شكل (6): المبيان المطري الحراري.

2- تم تصميم منحني (الكثافة – المدة – التكرار) Intensity Duration-Frequency-(IDF)، وهو عبارة عن تصميم بياني لاحتمالية تكرار حدوث شدة الهطول في غضون فترة زمنية متوقعة مستقبلا، وذلك لإمكانية الاستفادة من نتائجه في تحديد إمكانية تكرار قيم معينة لشدة الهطول المطري حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة في إدارة المياه السطحية خاصة من حيث إدارة تصريفها وتقليل مخاطر الفيضان الناتجة عنها، في هذا الإطار، تم اشتقاق احتمالية تكرار الهطول السنوي باستخدام المعادلة التالية والتي تم اشتقاقها من المنحني اللوغاريتمي المبين بالشكل (7):

$$y = 98.492 \ln(x) + 167.6$$

ومنها تم الحصول على القيم التكرارية الموضحة بالجدول (2)، حيث دلت النتائج أن شدة الهطول السنوي الغزير جدا حسب الظروف الطبيعية والمناخية لمنطقة الدراسة والمقدر بـ 621.2 ملم/ السنة يمكن حدوثه مرة واحدة كل 100 سنة، بينما شدة الهطول الغزير نسبيا والذي يبلغ 552.9 ملم / السنة من المتوقع تكرار حدوثه مرة كل 50 سنة، في حين أن تكرار شدة الهطول السنوي الذي سيحدث مرة كل 20 سنة سيكون في حدود 462.7 ملم/ السنة، بينما يمكن توقع هطول مطري بشدة 394.4 ملم / السنة مرة كل 10 سنوات، وبقيمة 326.1 ملم/ السنة سيتكرر حدوثه مرة كل 5 سنوات، وأخيراً فإن شدة الهطول 235.9 ملم/ السنة والمصنفة أقل من المعدل العام للهطول البالغ 260 ملم تقريبا سيتكرر حدوثها مرة كل سنتين، مما يشير إلى تكرار العديد من المواسم الجافة وشبه الجافة خلال المائة سنة القادمة.

شكل (7): منحنى (الكثافة - المدة - التكرار)

جدول (2): احتمالية تكرار شدة الهطول

احتمالية التكرار (مرة/سنة)	شدة الهطول السنوي (مم)
2	235.9
5	326.1
10	394.4
20	462.7
50	552.9
100	621.2

3- من خلال بيانات الهطول المطري الشهري والسنوي وبيانات متوسط درجتي الحرارة العظمى والصغرى تم حساب معدل البخر- نتح الممكن (PET) الشهري والسنوي باستخدام طريقة Hargreaves حيث أظهرت النتائج أن المعدل السنوي العام للبخر- نتح الممكن 1291.6 ملم، وكانت أعلى قيمة لهذا المعدل شهريا تحدث في شهر يوليو وأقلها في شهر ديسمبر (جدول 3)، حيث تبدأ قيمة البخر- نتح الممكن في الزيادة بعد شهر ديسمبر إلى أن تصل إلى ذروتها في شهر يوليو (شكل 8) ثم تبدأ في التناقص تدريجيا لتصل إلى أقل قيمة لها خلال شهر ديسمبر، ومما لا شك فيه، أنه حين يزيد معدل البخر- نتح الممكن خلال أشهر فصل الصيف بسبب تزايد معدلات درجة الحرارة وانعدام الهطول المطري سيعمل ذلك على زيادة في حالة الجفاف التي تتعرض لها التربة.

جدول (3): المعدل الشهري للبخر نتح الممكن (الكامن).

الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معدل البخر - نتح الممكن (مم)	50.6	61.2	98.2	132.2	169.1	189.3	198.9	182.1	138.4	98.8	63.3	48.0

شكل (8): المعدل الشهري للبخر - نتح الممكن

4- بواسطة برنامج DrinC تم قياس مؤشر الجفاف الاستطلاعي RDI بطريقتي القيمة الأولية (αk) لمدة 12 شهر ($\alpha 12$) و RDIst المعيارية (Standardised). بالاعتماد على القيم المتحصل عليها من حساب معدل البخر- نتح الممكن (PET) الشهري والسنوي مع دمجها داخل البرنامج مع قيم معدلات الهطول الشهري والسنوي، من النتائج المبينة في الجدول (4) والشكل (9، 10) تم حساب المواسم الجافة خلال الفترة من 1982 - 2020 باعتماد مستوى $P/PET = 0.20$ كحد فاصل بين المواسم شبه الرطبة وشبه الجافة، دلت النتائج على أن هناك 24 موسم من 38 موسم وبنسبة بلغت 63% قد صنفت على أنها مواسم جافة، منها 4 مواسم كانت شديدة الجفاف كما موضح بالجدول (4). ومن النتائج أيضا، نلاحظ أن معظم المواسم قد صنفت حسب مؤشر الجفاف الاستطلاعي (عدد 20 موسم) تحت تصنيف جفاف متوسط، مما يدل على أن ظروف المناخ السائد بالمنطقة بشكل عام هي ظروف المناخ الجاف وشبه الجاف، والذي بالضرورة يتطلب اتخاذ نهج وأساليب الإدارة السليمة للموارد المائية خاصة فيما يتعلق بطرق حصاد مياه المطر وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من كميات الهطول خاصة في المواسم ذات الهطول المتوسط.

جدول (4): مؤشر الجفاف الاستطلاعي

مؤشر الجفاف الاستطلاعي RDI مدينة ترهونة خلال الفترة 1982-2020							
المؤشر المعياري للمؤشر SPI	قيمة مقياس RDI حسب طريقة $\alpha 12$	قيمة مقياس RDI حسب طريقة RDIst	الموسم	المؤشر المعياري للمؤشر SPI	قيمة مقياس RDI حسب طريقة $\alpha 12$	قيمة مقياس RDI حسب طريقة RDIst	الموسم
جفاف متوسط	0.13	-0.86	2002 - 2001	جفاف متوسط	0.16	-0.24	1983 - 1982
جفاف متوسط	0.14	-0.60	2003 - 2002	جفاف متوسط	0.15	-0.40	1984 - 1983
جفاف متوسط	0.17	-0.13	2004 - 2003	هطول جيد	0.24	0.96	1985 - 1984
جفاف متوسط	0.12	-1.13	2005 - 2004	جفاف متوسط	0.15	-0.55	1986 - 1985
هطول متوسط	0.20	0.41	2006 - 2005	هطول غزير	0.36	2.38	1987 - 1986
جفاف متوسط	0.15	-0.54	2007 - 2006	جفاف متوسط	0.14	-0.66	1988 - 1987
هطول جيد	0.25	1.04	2008 - 2007	هطول جيد	0.26	1.28	1989 - 1988
جفاف متوسط	0.14	-0.62	2009 - 2008	جفاف متوسط	0.15	-0.50	1990 - 1989
جفاف متوسط	0.19	0.23	2010 - 2009	هطول جيد	0.25	1.08	1991 - 1990
هطول متوسط	0.23	0.82	2011 - 2010	جفاف متوسط	0.17	-0.12	1992 - 1991
هطول جيد	0.25	1.14	2012 - 2011	جفاف شديد	0.09	-1.77	1993 - 1992
جفاف شديد	0.10	-1.67	2013 - 2012	جفاف متوسط	0.17	-0.09	1994 - 1993
هطول متوسط	0.22	0.66	2014 - 2013	هطول متوسط	0.21	0.55	1995 - 1994
جفاف متوسط	0.15	-0.51	2015 - 2014	هطول متوسط	0.21	0.51	1996 - 1995
هطول غزير	0.38	2.57	2016 - 2015	جفاف متوسط	0.16	-0.38	1997 - 1996
جفاف شديد	0.11	-1.39	2017 - 2016	هطول متوسط	0.21	0.58	1998 - 1997
جفاف متوسط	0.17	-0.20	2018 - 2017	جفاف متوسط	0.12	-1.04	1999 - 1998
هطول متوسط	0.20	0.31	2019 - 2018	جفاف متوسط	0.16	-0.37	2000 - 1999
هطول متوسط	0.23	0.85	2020 - 2019	جفاف شديد	0.10	-1.67	2001 - 2000

شكل (9) مؤشر الجفاف الاستطلاعي وفق القيمة الأولية شكل (10) مؤشر الجفاف الاستطلاعي وفق القيمة المعيارية

وحسب الدراسات العلمية والأبحاث الخاصة التي اهتمت بدراسة التغير المناخي على مستوى العالم (IPCC, 2012; Zarch et al., 2011)، والتي أكدت على حدوث زيادة في درجات الحرارة على مستوى العالم، أوضحت نتائج حساب متوسط درجة الحرارة الشهري خلال الفترة 1982-2020 وجود زيادة في المعدل العام الشهري لمتوسط درجة الحرارة (شكل 11).

شكل (11): التغير في متوسط درجة الحرارة الشهري (1982 - 2020)

هذه الزيادة في المعدل العام والتي أكدت عدة دراسات حدوثها منذ بداية فترة سبعينيات القرن الماضي، أكدت نتائج هذه الدراسة حيث أظهرت زيادة في المتوسط العام الشهري لدرجة الحرارة بمقدار تعدي في معظم أشهر السنة نصف درجة مئوية، وبمقارنة ذلك مع نتائج مؤشر الجفاف الاستطلاعي، نلاحظ تزايد عدد مواسم المناخ الجاف عن عدد مواسم المناخ شبه الجاف، حيث بلغت نسبة المواسم الجافة 63% من المجموع الكلي للمواسم، وهذا يدعم ما توصلت إليه العديد من الدراسات التي أكدت على تزايد درجة حرارة المناخ العالمي مما أدى إلى زيادة في معدلات البخر - نتج بداية من فترة سبعينيات القرن الماضي، وبالتالي أدى إلى تزايد عدد المواسم الجافة، وأثر بدوره على قدرة التربة على احتفاظها بالرطوبة، مما حد من نمو النباتات بشكل عام وتضررت زراعة المحاصيل والأشجار التي يعتمد نموها على مياه الأمطار.

الخلاصة:

نستخلص من نتائج الدراسة ما يلي:

1. موسم الهطول على مدينة ترهونة يبدأ عادة خلال شهر سبتمبر وينتهي في أبريل، وأن شهر يناير قد سجل أعلى معدلات للهطول، يليه شهر ديسمبر ثم نوفمبر ثم أكتوبر.
2. بلغ المعدل العام للهطول المطري خلال 38 موسم 259.6 ملم، وأن عدد 16 موسماً خلال تلك الفترة لم تتعد أمطارها قيمة المعدل العام للهطول.
3. الأمطار الساقطة على المنطقة تتصف بالتذبذب من موسم إلى آخر، ولا توجد علاقة طردية واضحة بين عدد أيام الهطول ومعدل الهطول خلال الموسم.
4. شهدت أشهر نوفمبر، مارس، وأبريل تناقصاً في معدل الهطول خلال الفترة (1982-2020).
5. احتمالية تكرار هطول السنوي بمعدل يفوق المعدل العام والبالغ 260 ملم/السنة مرة واحدة كل 5 سنوات، مما يؤدي إلى احتمالية تكرار العديد من المواسم الجافة وشبه الجافة خلال المائة سنة القادمة.
6. تزايد عدد المواسم الجافة وشبه الجافة عن عدد المواسم شبه الرطبة خلال الفترة (1982-2020).
7. حدوث زيادة في المتوسط العام الشهري لدرجة الحرارة بمقدار تعدي في معظم أشهر السنة نصف درجة مئوية، مما سيؤدي إلى احتمالية زيادة معدلات البخر – نتح وزيادة في معدلات الجفاف.

التوصيات

منطقة ترهونة تندرج تحت مناطق المناخ الجاف وشبه الجاف، لذلك يجب اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح أساليب عملية حصاد المطر حتى يتم الاستفادة من الأمطار الساقطة على المنطقة في الحد من ظاهرة الجفاف.

القيام بدراسات مشابهة لهذه الدراسة تشمل كل مساحة منطقة ترهونة للتعرف على مؤشر الجفاف على كامل منطقة ترهونة.

على مؤسسات الإدارة المحلية ببلدية ترهونة إرساء قاعدة بيانات مناخية محلية عن طريق إنشاء محطات للرصد الجوي بالمنطقة، وإصلاح المتعطل منها حتى يمكن الاستفادة منها في الدراسات البيئية والمناخية خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية السطحية.

المراجع:

- 1- ابوبكر عبد الله الحبتي. (2017). تحليل الجفاف في شمال ليبيا باستخدام مؤشر الجفاف الاستطلاعي (RDI) المؤتمر الدولي للتقنيات الجيومكانية -21-19 ديسمبر 2017. <https://omugeo.com/2020/12/>
- 2- المنظمة العالمية للإرصاد الجوية. (2016). دليل المؤشرات والأرقام القياسية للجفاف. www.droughtmanagement.info

- 3- مطيرة بنت خويتم المطيري. (2018). تحليل الأمطار اليومية القصوى وكثافة الأمطار لمنطقة حائل بالمملكة العربية السعودية. مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة <https://search.mandumah.com/Record/1115496> 3(78).
- 4- ناصر سليمان العمري. (2013). دراسة مقارنة لطرق تقدير البخر - نتح للمنطقة الوسطى والشرقية في المملكة العربية السعودية باستخدام العديد من النماذج المناخية. مجلة جامعة الملك عبد العزيز: علوم الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، (24) 2. <https://ddl.ae/book/3246803>
- 5- هشام داود صدقي بدوي. (2020). مقارنة بين بيانات محطات الرصد وبيانات بور ناسا. مجلة البحث العلمي في الآداب العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة دمياط. (6) 21.
- 6- A special report of working groups I and II of the IPCC. (2012). <https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/>
- 7- Center, K. T. (2000). Revision of the rainfall intensity duration curves for the commonwealth of kentucky. www.ktc.uky.edu
- 8- Gutierrez-Lopez, A., Hernandez, S. B. J., & Sandoval, C. E. (2019). Physical parameterization of IDF curves based on short-duration storms. In Water (Switzerland) (Vol. 11, Issue 9). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/w11091813>
- 9- POWER Data Methodology. (n.d.). <https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/data/>
- 10- Rakhimov Ergashali Yuldashevich & Fazilova Dilbarkhon Shamuradovna. (2020). Determination of the ambient temperature based on NASA power data for the territory of Uzbekistan. Buxoro Davlat Universiteit I lmiy Axboroti, 82. <https://www.researchgate.net/publication/349212444>
- 11- Ravi Shah, V. L. M. R. A. C. and N. J. M. (2013). Estimation of Reconnaissance Drought Index (RDI) for Bhavnagar District, Gujarat, India. International Journal of Environmental and Ecological Engineering, 7(1). <http://www.paper.edu.cn>
- 12- Rodrigues, G. C., & Braga, R. P. (2021a). Evaluation of nasa power reanalysis products to estimate daily weather variables in a hot summer Mediterranean climate. Agronomy, 11(6). <https://doi.org/10.3390/agronomy11061207>
- 13- Rodrigues, G. C., & Braga, R. P. (2021b). Estimation of Daily Reference Evapotranspiration from NASA POWER Reanalysis Products in a Hot Summer Mediterranean Climate. Agronomy, 11(10), 2077. <https://doi.org/10.3390/agronomy11102077>
- 14- Tigkas, D., & Tsakiris, G. (2015). Early Estimation of Drought Impacts on Rainfed Wheat Yield in Mediterranean Climate. Environmental Processes, 2(1), 97–114. <https://doi.org/10.1007/s40710-014-0052-4>
- 15- Tigkas, D., Vangelis, H., & Tsakiris, G. (2015). DrinC: a software for drought analysis based on drought indices. Earth Science Informatics, 8(3), 697–709. <https://doi.org/10.1007/s12145-014-0178-y>
- 16- Zarch, M. A. A., Malekinezhad, H., Mobin, M. H., Dastorani, M. T., & Kousari, M. R. (2011). Drought Monitoring by Reconnaissance Drought Index (RDI) in Iran. Water Resources Management, 25(13), 3485–3504. <https://doi.org/10.1007/s11269-011-9867-1>.